

UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS
PRÓ-REITORIA DE **TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO**
DIRETORIA DE **SOLUÇÕES DIGITAIS**

DIAGNÓSTICO DO ACERVO DOCUMENTAL: Unidades de Gestão da Reitoria

Palmas, Tocantins
2023

UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS
PRÓ-REITORIA DE **TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO**
DIRETORIA DE **SOLUÇÕES DIGITAIS**

Avenida NS 15, Quadra 109 Norte | Plano Diretor Norte
Sala 104, Bloco IV, Câmpus de Palmas | 77001-090 | Palmas/TO
(63) 3229-4034 | www.uft.edu.br/tic | protic@uft.edu.br

Controle de versões:

Versão	Data	Autoria	Tipo de Modificação
1.0	29/03/2023	Raissa Kelly Marinho dos Santos	Versão Inicial do Documento
1.1	18/04/2023	Werley Teixeira Reinaldo	Análise e adequação
1.2	19/04/2023	Ary Henrique Moraes de Oliveira	Análise e adequação
1.3	02/05/2023	Comitê Gestor de Tecnologia da Informação e Comunicação	Aprovação realizada no CGTIC
1.4	08/05/2023	Comitê de Governança Digital	Apresentação no CGD

Contatos:

Técnico	Telefone	E-mail
Ary Henrique Moraes de Oliveira	(63) 3229-4034	protic@uft.edu.br
Werley Teixeira Reinaldo	(63) 3229-4034	dsdigital@uft.edu.br
Ediane Dias dos Santos	(63) 3229-4034	protic@uft.edu.br

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO.....	3
2 RELATÓRIO TÉCNICO.....	3
2.1 Identificação das Unidades.....	4
Tabela 1 Identificação das unidades.....	4
2.2 Informações sobre o acervo documental físico.....	5
Gráfico 1 Identificação do local onde se encontram os acervos.....	5
Fonte: Elaborado pela DSD/PROTIC/UFT.....	5
Tabela 2 Identificação da localização física do acervo.....	5
Gráfico 2 Estado de conservação do acervo.....	6
Fonte: Elaborado pela DSD/PROTIC/UFT.....	6
Gráfico 3: Deterioração da documentação por agentes biológicos.....	7
Gráfico 4 Agentes de Deterioração da documentação.....	7
Gráfico 5 Embalagem de acondicionamento do acervo.....	8
Gráfico 6 Mobiliário de Armazenamento do acervo.....	8
2.3 Informações sobre a quantificação.....	9
Tabela 3: Quantificação da massa documental no âmbito da reitoria.....	9
Tabela 4 Datas limites.....	9
Tabela 5 Quantitativo estimado de acervos.....	10
3 ANÁLISE DOS DADOS E PARECER TÉCNICO.....	11
REFERÊNCIAS.....	14

1 INTRODUÇÃO

Um dos maiores desafios para as instituições, quer seja pública ou privada, na atualidade, é a administração de seus documentos e informações, levando em consideração a adequação à legislação ora vigente, haja vista que as informações contidas nos documentos são imprescindíveis para: a tomada de decisões, a história da instituição, servindo como meios de prova, assim como no auxílio das atividades rotineira. Portanto, é de suma importância tratá-los adequadamente.

Considerando a necessidade de gestão dos documentos físicos da Universidade Federal do Tocantins (UFT), a Diretoria de Soluções Digitais (DSD) iniciou um trabalho de levantamento quantitativo da massa documental física existente nas unidades da Reitoria e Pró-Reitorias, abrangendo as direções, coordenações e unidades vinculadas aos respectivos setores ora descritos. Para melhor análise e formulação de possíveis resoluções para essa gestão, resolvemos desenvolver esse trabalho por partes, neste caso, aplicamos um questionário e com base nos dados coletados elaboramos este diagnóstico.

Assim, tendo em vista a importância dos documentos para as atividades da instituição e principalmente para que não ocorra a perda de informação, este trabalho arquivístico com foco na administração e guarda de documentos nos permite ter um planejamento para o presente-futuro do acervo da instituição, preservando, acondicionando e liberando espaços nos arquivos e ainda trazer celeridade para a tomada de decisão.

2 RELATÓRIO TÉCNICO

O diagnóstico aqui apresentado foi elaborado com os dados coletados nas seguintes unidades:

- Reitoria: Secretaria dos Órgãos Superiores (Socs);
- Reitoria: Auditoria Interna (Audin);
- Reitoria: Coordenação de Processos Administrativos Disciplinares (Cpad);
- Reitoria: Convênios;
- Procuradoria Federal (Procuradoria);
- Pró-Reitoria de Avaliação e Planejamento (Proap);
- Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis (Proest);
- Pró-Reitoria de Administração e Finanças (Proad): Coordenação de Contratos (Contratos);
- Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Assuntos Comunitários (Proex);
- Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas (Progedep);
- Pró-Reitoria de Graduação (Prograd): Diretoria de Registro e Controle Acadêmico (Dirca);
- Pró-Reitoria de Graduação (Prograd): Diretoria de Programas Especiais em Educação (Dpee);
- Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (Propesq);
- Pró-Reitoria de Tecnologia da Informação e Comunicação (Protic);
- Superintendência de Comunicação (Sucom);
- Diretoria de Rádio e Audiovisual (DRadio);
- Antiga Comissão Permanente de Seleção (Copese);
- Diretoria de Tecnologias Educacionais (Dte)/Coordenação de Inovação Pedagógica (Cip);
- Prefeitura Universitária (PU).

UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS
PRÓ-REITORIA DE **TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO**
DIRETORIA DE **SOLUÇÕES DIGITAIS**

Avenida NS 15, Quadra 109 Norte | Plano Diretor Norte
Sala 104, Bloco IV, Câmpus de Palmas | 77001-090 | Palmas/TO
(63) 3229-4034 | www.uft.edu.br/tic | protic@uft.edu.br

Todas unidades supracitadas estão vinculadas à Reitoria da UFT e estão situadas nos Blocos IV, V e Rádio Universitária, no Campus Palmas, cujo detalhamento dos dados coletados será abordado a seguir em forma de tabelas/gráficos e com suas respectivas avaliações.

2.1 Identificação das Unidades

Conforme já descrito, a coleta de dados foi através da aplicação de um questionário, além da medição dos acervos, realizada em metros lineares. Levando em consideração as unidades ora descritas, exemplificamos na tabela abaixo a identificação de cada unidade, com seu respectivo Gestor entrevistado e data da realização do questionário.

Destaa-se que as Pró-Reitorias possuem setores subordinados, e estes por sua vez também dispõe de setores subordinados, entretanto, especificamos no levantamento da massa documental apenas os níveis de direção e coordenação. Vale ressaltar que atrelados a esses setores ainda existem outros com menor abrangência e atividade específica, por isso detalhamos neste relatório os dados coletados da unidade Gestora principal, ou seja, aqueles que possuem um maior poder de decisão, produção e acumulação de documentos, tendo em vista ainda, a especificação de algumas unidades, devido ao seu grau de complexidade.

O levantamento teve início no dia 09/01/2023 sendo finalizado no dia 07/03/2023.

Tabela 1 Identificação das unidades.

Unidade	Nome do responsável	Entrevistado	Realização do levantamento
Socs	Claudinéia Pereira da Silva	Elpidio Manoel	09/01/2023
Audin	Dilson Pereira dos Santos Junior	Dilson Pereira dos Santos Junior	09/01/2023
Convênios	Marina Marisa Correia	Tais de Carvalho	09/01/2023
Copese	Ana Paula dos Santos	Ana Paula dos Santos	11/01/2023
PU	João Batista Martins Teixeira	Ilana Marques	16/01/2023
Proap	Eduardo Andreas Lemus Erasmo	Rayenne Neres	18/01/2023
Proad/Contratos	Carlos Alberto M. de Araújo Júnior	Loyane Mesquita	24/01/2023
Proex	Maria Santana Ferreira S. Milhomem	Helem Dayane	27/01/2023
Progedep	Michelle Semiguem L. Trombini Duarte	Iderlane Resene Castro	31/01/2023
Prograd: Dirca	Eduardo José Cezari	Eurilene Vieira;	06/02/2023
Prograd: Dpee	Eduardo José Cezari	Mônica Angelina e Josiane Araújo	06/02/2023
Dte/Cip	Monise Busquetes	Gisana Brito	08/02/2023
Propesq	Raphael Sanzio Pimenta	Juciene Santos	13/02/2023
Protic	Ary Henrique Morais de Oliveira	Ediane Dias	13/02/2023
Procuradoria	Marcelo Morais Fonseca	Paulo Lopes da Silva	15/02/2023
Cpad	Liberato Aires Cavalcante Neto	Liberato Aires	16/02/2023
DRadio	Valdir Antonio Duarte Junior	Alessandra Desiderio Ferreira	17/02/2023
Proest	Kherlley Caxias Batista Barbosa	Edisselma Alecrim	27/02/2023
Sucom	Kleber Abreu de Sousa	Tiago Barros Noronha	07/03/2023

Fonte: Elaborado pela DSD/PROTIC/UFT.

2.2 Informações sobre o acervo documental físico

Os entrevistados foram questionados sobre o local onde estão os documentos, ou seja, se ainda existem arquivos físicos próximos aos locais de trabalho. O Gráfico 1 apresenta as respostas.

Gráfico 1 Identificação do local onde se encontram os acervos.

Fonte: Elaborado pela DSD/PROTIC/UFT.

Questionadas as unidades administrativas a respeito da localização física do acervo, ou seja, o local dentro da UFT que estão alocados esses arquivos:

Tabela 2 Identificação da localização física do acervo.

Unidade	Localização física
Socs	Bloco H, sala 04
Audin	Bloco da Reitoria, Piso 1, sala da AUDIN
Convênios	Bloco H, sala 04
Copese	Auditório do bloco IV, sala cofre da copese e setores administrativos.
PU	Bloco da Reitoria, Piso 1, sala da PU
Proap	Bloco da Reitoria, Piso 3, sala da Proap
Proad/Convênios	Bloco IV, sala 06, Piso 1(térreo)
Proex	Bloco da Reitoria, Piso 1, sala da Proex e Bloco H, sala 04
Progedep	Bloco da Reitoria, Piso 2, sala da Progedep, e Bloco H, sala 04 e Bloco III, sala 101.
Prograd: Dirca	Bloco IV, sala da antiga Prograd e Bloco da Reitoria, Piso 1, Sala da Prograd
Prograd: Dpee	Bloco IV, sala da antiga Prograd e Bloco da Reitoria, Piso 1, Sala da Prograd
Dte/Cip	Prédio da Antiga DTE
Propesq	Bloco H, sala 04 e Bloco da Reitoria, Piso 1, sala Propesq
Protic	Bloco IV, sala 09
Procuradoria	Bloco da Reitoria, Piso 3, sala da P.Federal
Cpad	Bloco da Reitoria, Piso 3, sala da CPAD e Bloco H, sala 04
DRadio	Prédio da Rádio Universitária
Proest	Bloco da Reitoria, Piso 1(térreo), sala da PROEST.
Sucom	Bloco da Reitoria, Piso 3, sala da Sucom

Fonte: Elaborado pela DSD/PROTIC/UFT.

A conservação, segundo o dicionário de terminologia arquivística, é “*promoção da preservação e da restauração dos documentos*” (ARQUIVO NACIONAL, 2005, p. 53), tendo por base o conceito de conservação, foi identificado, conforme observação superficial, o estado de conservação dos documentos. Os dados coletados foram postos no Gráfico 2.

Gráfico 2 Estado de conservação do acervo.

Fonte: Elaborado pela DSD/PROTIC/UFT.

Tendo em vista que documentos principalmente em seu estado físico, em papel, com o passar do tempo e através de vários fatores, sofrem com o processo de desgaste físico, onde as informações neles registradas poderão ser comprometidas, dentre vários fatores deve-se observar se existe a incidência de agentes biológicos que entre outros são: os insetos (baratas, brocas, cupins), os roedores e os fungos, etc. Assim, foram observados superficialmente se existia algum agente biológico afetando o estado físico dos documentos. Portanto, o Gráfico 3 traz os dados relacionados à deterioração dos documentos.

Gráfico 3: Deterioração da documentação por agentes biológicos.

Fonte: Elaborado pela DSD/PROTIC/UFT.

Ao contrário do que costumamos pensar, o armazenamento de documentos requer cuidados especiais, aplicando precauções para evitar a deterioração. Dessa forma, o Gráfico 4 apresenta os agentes de deterioração de documentos identificados no levantamento realizado.

Gráfico 4 Agentes de Deterioração da documentação.

Fonte: Elaborado pela DSD.

Para identificar os modos de acondicionamento que resumidamente caracteriza-se como a embalagem ou guarda de documentos visando à sua preservação e acesso (ARQUIVO NACIONAL, 2005, p. 20), descrevemos os principais tipos de acondicionamento utilizados nas unidades de gestão da reitoria, tendo em vista algumas especificidades das unidades.

Gráfico 5 Embalagem de acondicionamento do acervo.

Fonte: Elaborado pela DSD/PROTIC/UFT

O Gráfico 6 descreve o mobiliário que acomoda/armazena os acervos. O armazenamento adequado dos documentos são aqueles constantes nas estantes deslizantes, pois estas são projetadas especificamente para acomodar os arquivos, além dos benefícios de economia de espaço, facilidades nas buscas dos documentos, segurança, dentre outros.

Gráfico 6 Mobiliário de Armazenamento do acervo.

Fonte: Elaborado pela DSD/PROTIC/UFT

2.3 Informações sobre a quantificação

Tendo em vista que a mensuração é definida como a “aferição da dimensão física de um acervo, total ou parcial, acervo obtida pelo cálculo do comprimento de sua disposição em estantes (metro linear), por metro linear seu volume (metro cúbico) ou pela área metro cúbico ocupada (metro quadrado)” (ARQUIVO NACIONAL, 2005, p. 116). Dessa forma a mensuração de acervos é essencial para a realização de um diagnóstico do volume da massa documental pois a partir desses dados torna-se possível efetuar o dimensionado do espaço a ser reservado ao acervo nas dependências do Arquivo. Diante desse cenário, será adotada a metodologia baseada no metro linear, que é a unidade convencional de medida utilizada para determinar o espaço ocupado pelos documentos nas estantes (ARQUIVO NACIONAL, 2005, p. 120), para o cálculo da dimensão dos acervos, descritos na Tabela 3.

A Tabela 4 descreve as datas-limites estimadas dos documentos que foram diagnosticados, essas datas-limites trata-se de um “*elemento de identificação cronológica, em que são indicados o início e o término do período de uma unidade de descrição*” (ARQUIVO NACIONAL, 2005, p. 64), ou seja, ano da produção do documento ou conjunto de documentos e a data do término ou conclusão daqueles documentos, dessa forma identificando o documento mais antigo e o mais recente (ex: 1995-1999).

UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS
PRÓ-REITORIA DE **TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO**
DIRETORIA DE **SOLUÇÕES DIGITAIS**

Avenida NS 15, Quadra 109 Norte | Plano Diretor Norte
Sala 104, Bloco IV, Câmpus de Palmas | 77001-090 | Palmas/TO
(63) 3229-4034 | www.uft.edu.br/tic | protic@uft.edu.br

Tabela 3: Quantificação da massa documental no âmbito da reitoria.

Unidade	Mensuração
Socs	31,2 metros lineares(sendo 12,48 do Consuni e 18,72 do Consepe)
Audin	6,48 metros lineares
Convênios	4,16 metros lineares
Copese	≅ 1.930 metros lineares (sendo 1.680 no auditório e 250 nas salas cofre)
PU	≅ 7 metros lineares
Proap	12,06 metros lineares
Proad/Contratos	128 metros lineares
Proex	23 metros lineares
Progedep	≅ 406 metros lineares
Prograd: Dirca e Dpee	250,62 metros lineares
Dte/Cip	65,23 metros lineares
Propesq	54,88 metros lineares
Protic	39,35 metros lineares
Procuradoria	18,99 metros lineares
Cpad	16,32 metros lineares
DRádio	0,72 metros lineares
Proest	19,2 metros lineares
Sucom	0,19 metros lineares
Total	3.013,40 metros lineares

Fonte: Elaborado pela DSD/PROTIC/UFT.

Tabela 4 Datas limites.

Unidade	Data Inicial	Data Final
Socs	2004	2023
Audin	2006	2020
Convênios	2006	2023
Copese	2005	2023
PU	x	2020
Proap	2006	2021
Proad/Contratos	2003	2022
Proex	≅ 2016	2022
Progedep	1978	2022
Prograd: Dirca e Dpee	2003	2021
Dte/Cip	2013	2020
Propesq	2003	2023
Protic	2003	2022
Procuradoria	2007	2017
Cpad	2013	2022
DRádio	2003	2018
Proest	2007	2018
Sucom	2013	2022
Datas Limites Totais	1978	2023

Fonte: Elaborado pela DSD/PROTIC/UFT.

Com base no quantitativo em metros linear segue abaixo uma tabela exemplificativa com os valores aproximados, ou seja valores **estimadas** podendo variar para mais/para menos, a fim de utilização como base para possíveis intervenções na massa documental. Esses valores são descritos pelo autor R. Anselmo, em sua obra Mensuração de documentos (2012).

Tabela 5 Quantitativo estimado de acervos.

Levantamento quantitativo de produção de acervos arquivísticos							
Unidade	Metro Linear	Peso (KG) (=B3 x 50)	Volume (m ³) (=B3 x 0,08)	Caixa-arquivo (=B3 x 7)	Estante c/7 bandejas/49 cx (=E3/49)	Área Física (m ²) (=F3x1,04)	Quantidade de Servidores (E3/2500)
Unidades Gestoras	3.013,40	150.670	241,07	21.093,80	430,48	447,70	8,43

- Cada metro linear comporta 7 caixas-arquivo;
- Cada metro linear de documento equivale a 50 Kg;
- Para se obter m/l, multiplicamos cada metro cúbico por "12";
- Cada estante com 7 bandejas comporta 49 caixas-arquivo;
- Cada estoque ocupa 1,04m² de área física;
- Estimamos 1 servidor para cada conjunto de 2.500 caixa-arquivo.

3 ANÁLISE DOS DADOS E PARECER TÉCNICO

O início das atividades da UFT ocorreu no período de 2003, deste período até os dias atuais houve a produção de documentos, a massa documental acumulada foi sendo gerida pelas respectivas unidades, sem haver, de fato, uma gestão arquivística dos mesmos. Com base nos dados coletados descreveremos os principais problemas encontrados:

1. Número expressivo de massa documental existente;
2. Os documentos não tiveram nenhuma gestão arquivística, portanto não foram classificados e sequer avaliados, gerando a impossibilidade de identificação daqueles documentos que irão para guarda permanente daqueles que serão eliminados.
3. Observou-se a descentralização dos documentos, sendo que alguns estão acondicionados e armazenados em locais e ambientes distintos e alguns deles inapropriados proporcionando riscos aos acervos.
4. Os espaços físicos para acomodação dos documentos são inadequados, tendo em vista a reestruturação ocorrida na instituição, inclusive a criação de um novo local o qual as unidades gestores foram realocadas, destacando que a massa documental de algumas unidades não foram realocadas no novo ambiente, ficando a mercê de toda sorte de intempéries.
5. Perda de informações devido ao descaso com a massa documental.
6. No caso específico dos arquivos da Copese, esses necessitam de um tratamento urgente, pois encontram-se em situação extremamente inadequada.
7. Falta de um local adequado para a gestão dos documentos;

UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS
PRÓ-REITORIA DE **TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO**
DIRETORIA DE **SOLUÇÕES DIGITAIS**

Avenida NS 15, Quadra 109 Norte | Plano Diretor Norte
Sala 104, Bloco IV, Câmpus de Palmas | 77001-090 | Palmas/TO
(63) 3229-4034 | www.uft.edu.br/tic | protic@uft.edu.br

8. Falta de mão de obra para organização da massa documental.

Diante do exposto, faz-se necessária as seguintes observações e recomendamos as medidas preventivas e corretivas, iniciais, descritas a seguir para o trato da massa documental da universidade.

a) Construção do Arquivo Central

Criação de um espaço físico adequado para armazenamento dos acervos, tendo em vista que esse local já foi instituído na estrutura organizacional da UFT, através da Resolução nº 74, de 21 de setembro de 2022 – CONSUNI/UFT, a qual dispõe sobre a Política Arquivística no âmbito da Universidade Federal do Tocantins (UFT) e traz no anexo da Resolução, em seu art. 3º.

“Fica instituído na estrutura organizacional da UFT o Arquivo Central (ACE), serviço vinculado à Diretoria de Gestão Documental, com a finalidade de gerir, acondicionar, conservar, preservar, difundir e promover o acesso aos arquivos permanentes, físicos ou digitais, sob sua custódia.”

Não obstante, "a guarda dos documentos públicos é exclusiva dos órgãos e entidades do Poder Público", trecho transcrito do art. 2º, da Resolução nº 6/1997, do Conselho Nacional de Arquivos - CONARQ, embasando assim, a fundamental importância da construção do Arquivo Central. Principais pontos para a construção do Arquivo Central:

- 1.1. Sem um espaço/área apropriada não existe a viabilidade de organização, eliminação e/ou guarda dos documentos, na forma descentralizada em que eles se encontram;
- 1.2. A centralização dos serviços de arquivo em único local, diminuindo a quantidade de recursos humanos ociosa na instituição, assim como a prestação de serviço especializado (guarda, gestão e preservação), tendo em vista a limitação de profissionais da área de Arquivologia na universidade;
- 1.3. A projeção inicial seria a disposição do espaço físico localizado no Bloco IV, térreo, área onde antes encontrava-se o auditório. Para essa empreitada, haveria a necessidade de uma ampla reforma do espaço.

b) Estruturação Interna do Arquivo Central

São necessárias algumas medidas tanto no trato dos documentos quando na segurança, dentre elas podemos elencar, para este primeiro momento:

- 2.1. Mobiliário: o mobiliário adequado para o armazenamento dos documentos são as chamadas "Estantes Deslizantes", sendo estes um sistema modular de arquivamento que possibilita economizar espaço e organizar conteúdos de forma racional e produtiva, através de deslocamento lateral sobre trilhos, permitindo que altura, largura e profundidade sejam configuráveis.

- a) O custo dessas estantes é alto, contudo, como descrito neste diagnóstico na Tabela 2 e gráfico 6, existem algumas dessas estantes que estão ociosas nos setores e Bloco H. A utilização/deslocamento dessas estantes é viável, para esse primeiro momento, tendo em vista que a massa documental depois que for avaliada poderá, de acordo a tabela de temporalidade ser eliminada, além disso a produção da massa documental nos setores diminuiu drasticamente devido a utilização de meios digitais, conforme descrito na Tabela 4, na qual consta as datas limites, ou seja, a estimativa da data de produção e término dos documentos.
- b) Haveria a possibilidade de reutilização de estantes de aço, também ociosas, contudo não é a melhor opção, pois essas estantes não oferecem uma economia de espaço, ocasionando a necessidade de mais espaço para o armazenamento.

2.2. Sistema anti-incêndio: para a preservação e proteção dos acervos, prédio e é claro, das pessoas que vierem a circular no prédio e arquivo.

2.3. Implantação de equipamentos para o controle de temperatura e umidade do ar.

c) Etapas iniciais da gestão documental: Classificação, organização e acondicionamento dos arquivos

Essas 3 etapas são básicas para dar início a gestão dos documentos que encontram-se descentralizados nas unidades, assim como a identificação dos documentos para a respectiva eliminação.

- A classificação apesar de possuir algumas definições, podemos descrevê-la como “*análise e identificação do conteúdo de documentos, documentos seleção da categoria de assunto sob a qual sejam recuperados, podendo-se-lhes atribuir códigos*”(ARQUIVO NACIONAL, 2005), é primordial a identificação do assunto dos documentos para a atribuição dos códigos;
- Organização estruturação dos acervos de forma a identificar onde estão os documentos; e
- Acondicionamento que em termos gerais é a “*embalagem ou guarda de documentos visando à sua preservação e preservação acesso*”(ARQUIVO NACIONAL, 2005), dessa forma, objetivando o agrupamento dos documentos(já classificados e organizados) em embalagens adequadas e identificáveis.

3.1. No caso dessas três atividades(de gestão) dispostas acima temos as seguintes premissas:

- a) Inviabilidade de realização das atividades acima dispostas sem a estruturação do Arquivo Central, pois os problemas de gestão dos acervos continuariam.
- b) Inviabilidade de realização pelos setores: o trato com os documentos exige algumas especificidades e um nível razoável de conhecimento de arquivologia, dessa forma, como os setores não dispõem, nos seus quadros, de técnicos em arquivos, as atividades acima não seriam realizadas de forma eficiente e nem de forma eficaz.
- c) Possibilidade de realização das atividades acima, na própria instituição, sob orientação de um profissional de arquivologia, contudo isso implicaria a disposição de:

UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS
PRÓ-REITORIA DE **TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO**
DIRETORIA DE **SOLUÇÕES DIGITAIS**

Avenida NS 15, Quadra 109 Norte | Plano Diretor Norte
Sala 104, Bloco IV, Câmpus de Palmas | 77001-090 | Palmas/TO
(63) 3229-4034 | www.uft.edu.br/tic | protic@uft.edu.br

- destinação de recursos para comprar de material que seriam utilizados nas atividades;
 - mão de obra direcionada exclusivamente para a atividade e
 - consequentemente, a estruturação do Arquivo Central, o local onde seriam realizados os trabalhos;
- d) E por último, a realização das atividades por terceiros, ou seja, através de contratação de Empresa Terceirizada, esta alternativa haveria a necessidade de:
- Destinação de recursos para realização da contratação;
 - Conforme dito anteriormente, haveria a necessidade de instituição do Arquivo Central, para o armazenamento dos acervos.

Todavia o dispositivo constante no item acima (d) poderá ser realizado com algumas limitações concernentes aos serviços arquivísticos, especificamente no que tange aos procedimentos para eliminação dos documentos, pois esta não pode ser realizada por empresa terceirizada, conforme descrito nas resoluções nos itens a seguir:

- Resolução nº 40/2014, que dispõe sobre os procedimentos para a eliminação de documentos, na qual descreve que:

“Art. 1º A eliminação de documentos digitais e não digitais no âmbito dos órgãos e entidades integrantes do SINAR¹ ocorrerá depois de concluído o processo de avaliação e seleção conduzido pelas respectivas Comissões Permanentes de Avaliação de Documentos - CPAD e será efetivada quando cumpridos os procedimentos estabelecidos nesta Resolução.”

Parágrafo único. Os órgãos e entidades só poderão eliminar documentos caso possuam Comissões Permanentes de Avaliação de Documentos constituídas e com autorização da instituição arquivística pública, na sua específica esfera de competência.

- E Resolução nº 6/1997, que dispõe sobre diretrizes quanto à terceirização de serviços arquivísticos públicos:

Art. 1º As atividades de avaliação serão reservadas para execução direta pelos órgãos e entidades do Poder Público, por ser atividade essencial da gestão de documentos, de responsabilidade de Comissões Permanentes de Avaliação, conforme determina o disposto no art. 2º do Decreto nº 2.182, de 20 de março de 1997, sendo vedada a eliminação de documentos sem prévia autorização da instituição arquivística pública de seu âmbito de atuação, conforme determina o disposto no art. 9º, da Lei nº 8.159/91.

E por fim, é de fundamental importância para a instituição a gestão de seus acervos para o bom andamento das atividades, proporcionando assim que a documentação e suas informações estejam prontamente acessíveis aos usuários internos e externos, sendo estes acervos preservados e organizados, favorecendo ainda a celeridade para a tomada de decisão, a liberação de espaços físicos antes ocupados desordenadamente pelos documentos, assim como a salvaguarda das informações, da memória e da história da instituição.

¹ Art. 12. Integram o SINAR: II - os arquivos do Poder Executivo Federal. Redação dada pelo [DECRETO Nº 4.073, DE 3 DE JANEIRO DE 2002](#).

UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS
PRÓ-REITORIA DE **TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO**
DIRETORIA DE **SOLUÇÕES DIGITAIS**
Avenida NS 15, Quadra 109 Norte | Plano Diretor Norte
Sala 104, Bloco IV, Câmpus de Palmas | 77001-090 | Palmas/TO
(63) 3229-4034 | www.uft.edu.br/tic | protic@uft.edu.br

REFERÊNCIAS

ARQUIVO NACIONAL. **Dicionário de Terminologia Arquivística**. Rio de Janeiro: Arquivo Nacional, 2005.

ANSELMO, R. **Mensuração de documentos**. Portal do Arquivo Judiciário, 2012. Disponível em: <http://www2.tjam.jus.br/arquivo/index.php/publicacoes/relatorios.html>. Acesso em: 14 out., 2020.

Raissa Kelly Marinho
Arquivista
DSD/PROTIC/UFT

Werley Teixeira Reinaldo
Diretor
DSD/PROTIC/UFT

Ary Henrique M. de Oliveira
Pró-Reitor
PROTIC/UFT